

Tartarugas Marinhas de Arraial do Cabo e Fernando de Noronha: Engajamento Comunitário e Dados Científicos

Comunicação Oral

Maria Eduarda da Silva Jannoni de Paiva¹, Isabella N. Ferreira¹, Ana Clara Suhett de Aguiar², Carlos E. L. Ferreira³ e Juliana M. Fonseca¹

Palavras-chave: ciência cidadã, fotoidentificação, conservação

O Projeto Mar de Tartaruga tem como objetivo monitorar as tartarugas marinhas e promover a integração da comunidade e pesquisa científica. O monitoramento ocorre em Arraial do Cabo, RJ (desde 2018) e Fernando de Noronha, PE (desde 2023), dois destinos muito procurados para prática de mergulho e avistamento de tartarugas marinhas, facilitando a obtenção de imagens por um público diverso. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo quantificar o tempo de residência de tartarugas marinhas utilizando fotoidentificação. A maior parte das imagens coletadas teve origem na ciência cidadã (59,01%), com adicionais de busca ativa em redes sociais, e capturas intencionais (apenas em Arraial do Cabo). Os cientistas cidadãos (mergulhadores, guias de turismo, fotógrafos, turistas e pescadores) fazem o envio de fotos e vídeos pelas redes sociais (Instagram e WhatsApp) através de tag @mardetartaruga ou mensagens diretas. Através dessa colaboração, foi possível receber imagens anteriores a implementação dessas pesquisas e atualmente contamos com 1559 registros. Dessa forma, identificamos 374 tartarugas em Arraial do Cabo e 184 em Fernando de Noronha, das espécies de tartarugas-verdes e tartarugas-de-pente, com animais vivendo por pelo menos 13 anos nas localidades. A participação dos cientistas cidadãos têm sido essencial para além da identificação dos indivíduos, sendo possível observar interações interespecíficas, predação, interações com pesca e doenças. Ao longo dos anos percebemos que o contato contínuo é de extrema importância para que os cidadãos cientistas sejam estimulados a participar do projeto. Para manter o engajamento, nossa comunicação é feita através de engajamento em publicações, comunicação por mensagem, palestras e cursos. Esse trabalho demonstrou que a colaboração de cidadãos cientistas propicia dados robustos e aproxima a comunidade da pesquisa científica, sendo uma ferramenta de baixo-custo e alto retorno para o monitoramento a longo prazo das tartarugas marinhas.

Agradecimentos: Gostaríamos de agradecer ao nosso parceiro ONDA-ILOC e aos cientistas

¹ Mar de Tartaruga, dudapaivaj@gmail.com; isabellaferreira@id.uff.br; juliana.mellofonseca@gmail.com

² Observadores da Natureza para o Desenvolvimento Ambiental nas Ilhas Oceânicas Brasileiras (ONDA IOLC), anaclarasuhett@gmail.com

³ Universidade Federal Fluminense (UFF), carlosferreira@id.uff.br

cidadãos que diariamente nos enviam fotos e vídeos. Sem a colaboração deles, esse trabalho não poderia ser feito.